

*Салманова Л.**Докторант Бакинского Государственного Университета***CUSTOMER CENTRICITY IN BUSINESS: IMPORTANCE AND METHODS OF IMPLEMENTATION***Salmanova L.**Doctoral student of Baku State University***Аннотация**

В статье исследуется понятие и сущность клиентоцентричного бизнеса, принципы клиентоцентричности, понятие потребительской лояльности и ее значимость в ведении успешного бизнеса.

Abstract

The article examines the concept and essence of customer-centric business, the principles of customer centricity, the concept of consumer loyalty and its importance in running a successful business.

Ключевые слова: организационная культура, клиентоориентированная организационная культура, потребительская лояльность.

Keywords: organizational culture, customer-centric organizational culture, consumer loyalty.

В условиях современных рыночных отношений компании применяют различные стратегии для привлечения и удержания клиентов. Очевидным является то, что сфокусированность на агрессивной рекламе, ценовой конкуренции и иных традиционных маркетинговых инструментах не позволяет компаниям обеспечить конкурентоспособность. Наблюдается явный переход от традиционного капитализма к потребительскому. Под потребительским капитализмом понимается система, в рамках которой интересы потребителей ставятся на первое место. В результате, клиент воспринимается как главный стейкхолдер (заинтересованная сторона), с интересами и требованиями которого нужно непременно считаться. Именно такой подход может обеспечить конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе. Все другие стейкхолдеры в лице акционеров, сотрудников, поставщиков должны понимать специфику потребительского капитализма. Только лишь в том случае если интересы потребителей полностью удовлетворяются, могут удовлетвориться и интересы иных стейкхолдеров. Таким образом речь идет о внедрении клиентоцентричной компании с учетом требований потребительского капитализма.¹

Под клиентоцентричной организацией понимается которая фокусирует все свои усилия не на производимом продукте, а на потребностях, ожиданиях и требованиях своих клиентов.² Именно использование этой стратегии может помочь компаниям правильно проанализировать потребности своих клиентов, и адаптировать производимые товары и услуги под их ожидания, обеспечивая тем самым потребительскую лояльность и свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Клиентоцентричность предполагает внедрение концепции, в рамках которой интересы потребителей ставятся на первое место. Основной задачей менеджеров и маркетологов при этом считается правильно проанализировать потребности потребителей и разработать эффективные стратегии по улучшению клиентского опыта. Конечно же при этом нельзя забывать о качестве производимой продукции. Необходимо разработать такую сбалансированную модель, в рамках которой бизнес производит качественные товары или услуги, учитывает потребности своих клиентов и конечно же получает прибыль, обеспечивая устойчивость своей деятельности.

¹ Басов А. В. Контекстная реклама в Интернете. Настольная книга рекламиста/ А. В. Басов. - СПб.: Питер, 2009. - 224 с.

² Просветов Г.И. Поведение потребителей: задачи и решения. – М.: Альфа - Пресс, 2014. – 309 с

Схема 1 Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность

Источник: составлено автором

Если задаться вопросом почему выгодно использовать клиентоцентричный подход, то можно выделить следующие факторы:

- Если вы ставите потребности своих клиентов на первое место, в долгосрочной перспективе это приведет к формированию потребительской лояльности. В результате, ваши текущие клиенты будут стремиться выстроить с вами долгосрочные взаимоотношения и обращаться к вам на постоянной основе. Существуют большое количество исследований, в которых обосновывается выгода лояльности клиентов с экономической точки зрения. Лояльные клиенты чаще обращаются к вам для покупки товаров и услуг, рекомендуют ваш бренд своим знакомым.

- Другим преимуществом является тот факт, что лояльные потребители склонны покупать больше товаров или услуг. Вероятность того, что вы продадите свои текущим клиентам различный ассортимент товаров очень высока.

- Лояльные потребители в значительной степени снизят ваши маркетинговые затраты на привлечение новых потребителей. Ваши финансовые ресурсы будут оптимизированы.

Для разработки и внедрения концепции клиентоцентричности необходимо определить основные принципы этой концепции.

Схема 2. Принципы клиентоцентричности

Источник: составлено автором

Рассмотрим сущность каждого принципа.

Любовь к клиентам и превосходство ожиданий. Суть данного принципа заключается в том,

что для формирования лояльности и клиентоцентричной культуры внутри организации, необходимо правильно проанализировать желания своих клиентов и при этом стараться не просто реализовывать ожидания потребителей, но и делать намного больше, чем от них ожидают. Например, компания при доставке заказов отправляют какие-либо открытки или дополнительные подарки.

Создайте ценность. Очень важно чтобы компании при производстве товаров или услуг нацелились на создание определенной ценности в жизни своих потребителей. При каждом взаимодействии с вашим брендом, потребители должны чувствовать ценность, которую создают ваши товары или услуги в их жизни.

Эмпатия и персонализированный подход. Основная цель внедрения клиентоцентричной концепции заключается в том, чтобы компании могли поставить себя на место потребителей, понять их потребности и ожидания и разработать соответствующие стратегии по их реализации. Если каждый отдельный клиент сможет почувствовать себя особенным это непременно привяжет его к этому бренду и превратит его в лояльного потребителя на протяжении длительного периода. Употребление имени клиента при рассылках, предложения на основе анализа предыдущих предпочтений, индивидуальные бонусные программы и скидки – все это может в значительной степени улучшить клиентский опыт и сформировать потребительскую лояльность.

Клиентоцентричная отчетность и обратная связь. Для того чтобы успешно внедрить концепцию клиентоцентричности очень важно создать эффективную систему контроля и оценки всех транзакций, совершаемых с клиентами. Организации должны четко понимать ощущения клиентов при каждом взаимодействии с брендом для того, чтобы вносить коррективы в свою деятельность. Для этого крайне важно создать гибкую и удобную систему обратной связи. Правильный учет замечаний клиентов поможет адаптировать систему под потребительские предпочтения и тем самым улучшить клиентского опыта. Одним из самых распространенных метрик является NPS (Net Promoter System),

которая предполагает проведения опроса с помощью простого вопроса – «порекомендуете ли вы наш бренд своим знакомым?».

Честность. Важно осознать то, что как бы компании не внедряли клиентоцентричные стратегии, все равно создать идеальную бизнес-модель, где не происходят сбои и ошибки практически невозможно. В кризисных ситуациях крайне важно быть честными со своими потребителями. Прозрачность, готовность объяснить суть проблемы и показать, что ваша команда готова сделать все что в ее руках для удовлетворения потребностей клиентов и ликвидации проблемы, является наилучшим способом коммуникации с клиентами в сложные периоды.

Проактивность. Суть данного принципа заключается в том, что бизнес постоянно должен разрабатывать новые альтернативы, стратегии для удовлетворения потребительских потребностей. Нужно быть готовым к изменениям и эффективно реагировать на проблемы и новые запросы потребителей. Так, интернет-провайдер сообщает заранее о перерасходе трафика, чтобы человек не остался без интернета неожиданно. А если появляются конкуренты с более качественной и дешевой услугой интернета, интернет-провайдер разрабатывает новые технологии, чтобы соответствовать запросам аудитории.

Таким образом, можно прийти к выводу, что для достижения успеха в долгосрочной перспективе компаниям следует фокусироваться на взаимоотношениях со своими потребителями, их нуждах и внедрять эффективные стратегии по их реализации. Первичная цель – это не просто удовлетворять потребности клиентов, но и превосходить их ожидания. Счастливые клиенты непременно превратятся в лояльных, что является гарантией финансовой устойчивости компании в современных рыночных условиях.

Список литературы

1. Басов А. В. Контекстная реклама в Интернете. Настольная книга рекламиста/ А. В. Басов. - СПб.: Питер, 2009. - 224 с.
2. Просветов Г.И. Поведение потребителей: задачи и решения. – М.: Альфа - Пресс, 2014. – 309 с